

ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

João Pedro Holanda Silva¹
Júlio César Ferreira Rocha²
Kaylane Monte Machado³
Maria Eduarda da Silva Matias⁴
Maria Emanuela Barbosa Sousa⁵
Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí UESPI/Campus Piripiri
joaosilva0002@aluno.uespi.br

²Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí UESPI/Campus Piripiri
juliorocha2001@aluno.uespi.br

³Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí UESPI/Campus Piripiri
kaylanemachado@aluno.uespi.br

⁴Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí UESPI/Campus Piripiri
mariamatias@aluno.uespi.br

⁵Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI/Campus Piripiri
mariasousa0019@aluno.uespi.br

⁶Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A ascensão da ciência moderna instaurou um afastamento entre sociedade e natureza, pois sustenta a ideia de domínio humano absoluto sobre o ambiente e legitima as práticas exploratórias que desconsideram as interações entre sistemas naturais e sociais. Nesse contexto, a Educação ambiental surge como instrumento capaz de recompor essa relação ao promover a compreensão da interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, bem como a defesa do direito a um ambiente equilibrado que articula sustentabilidade e justiça social. O ensino de Geografia fundamenta-se em bases teórico-práticas que permitem analisar a complexidade socioambiental, assim é pertinente integrar a Educação ambiental por meio de um viés interdisciplinar que valoriza as múltiplas realidades e o conhecimento cotidiano dos estudantes. Assim, este estudo objetivou verificar o papel do ensino de Geografia na articulação da Educação ambiental. Os procedimentos metodológicos que auxiliaram na execução deste estudo foram: pesquisa básica, descritiva, bibliográfica por meio da análise de artigos científicos que se referem a Educação Ambiental e ao ensino de geografia Oliveira, Cruz e Gomes (2024), Lima e Oliveira (2024), Silva e Sobrinho (2022), pesquisa qualitativa. Os resultados mostram que o ensino de Geografia articulado á Educação Ambiental auxilia na formação de sujeitos críticos capazes de compreender a complexidade socioambiental e reconhecer a crise ecológica como expressão das dinâmicas do modo produtivo vigente. A partir de uma perspectiva crítica e interdisciplinar, a Educação Ambiental promove a construção de uma ética ecológica e igualitária associada à justiça social, à solidariedade e ao engajamento emancipatório das comunidades, com destaque para aqueles que vivenciam condições de vida

precárias e impactos ambientais diretos. O desenvolvimento do raciocínio geográfico e do saber ambiental fundamentam-se em metodologias participativas e na realidade local, fortalece a capacidade dos estudantes de interpretar e transformar seu território. Apesar dos avanços normativos, persistem desafios na efetivação de práticas interdisciplinares e na superação de abordagens fragmentadas nas escolas. Assim, a inserção da Educação Ambiental como dimensão transversal do currículo e atuação conjunta de professores, estudantes e comunidade é indispensável para promover mudanças de valores, estimular práticas sustentáveis e formar cidadãos aptos a enfrentar as desigualdades e a degradação ambiental, contribuindo para uma sociedade mais justa, consciente e sustentável.

Palavras-chave: crise ecológica; educação geográfica; formação cidadã; mudanças climáticas; sensibilização ambiental

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, H. R.; CRUZ, V. S.; GOMES, I. B. A. Educação ambiental na perspectiva do ensino de Geografia: a luta em prol da preservação ambiental. In: Anais do Seminário de Educação, Diversidade e Direitos Humanos, **Anais**, v. 2, n. 1, p. 01–20, 2024. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/anaisdoseminarioeducacaodiversid/article/view/1213/1047>. Acesso em: 26 nov. 2025.

LIMA, T. F.; OLIVEIRA, S. D. T.; NUVENS FILHO, J. D. Promovendo consciência ambiental: A Integração da Educação Ambiental no Ensino de Geografia. **Revista Tocantinense de Geografia**, [S. l.], v. 13, n. 31, p. 400–413, 2024. DOI: 10.70860/rtg.v13i31.19175. Disponível em: <https://periodicos.ufnt.edu.br/index.php/geografia/article/view/19175/22527>. Acesso em: 26 nov. 2025.

SILVA, R. B.; SOBRINHO, H. C. Abordagens e perspectivas interdisciplinares: ensino de Geografia e Educação Ambiental. **Geografia Ensino & Pesquisa**, [S. l.], v. 26, p. e2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/72222/50885>. Acesso em: 26 nov. 2025.